

**O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilgan Sho'radoshlar oilasi
vakillar haqida ma'lumot**

Agzamova Dilfuza Akbarovna

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Toshpulatova Noila Ergash qizi

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Toyloqov Rustam Umaraliyevich

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Asqarova Durdon Alisher qizi

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobining 2019-yilda chiqqan nashriga kiritilgan sho'radoshlar oilasi vakillarining tuzilishi, tarqalishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sho'radoshlar, o'tkirbarg baliqko'z, Malign baliqko'zi, sertuk buzoqbosh

O'zbekiston Qizil Kitobining 2019-yilgi chiqqan nashrida 314 ta o'simlik turi kiritilgan, bularning 13 ta o'simlik Sho'radoshlar—Chenopodiaceae oilasiga mansub o'simliklar hisoblanadi. Bu o'simliklarning qisqacha botanik tavsifiga to'xtalib o'tamiz:

O'tkirbarg baliqko'z— Bo'yi 10-15 sm, asosidan shoxlangan, bir yillik o't. o'simlikning pastki qismi qalin yuqori qismi esa siyraklashgan, uzun, ko'p hujayrali, chalkash, yarim yotiq tuklar bilan qoplangan. Shoxchalari va barglari ketma-ket joylashgan, poyadagi barglarining bandi poyasiga yopishgan. Barglari etli, qalami yarim silindrsimon, uchi o'tkir, barganing uchi g'uj tukli. Gullari yakka, ro'vaksimon to'pgulga yig'ilgan. Gul oldi bargi etli, uchi o'tkir, yonbargcha va gulqo'rg'onlaridan uzunroq. Gulqo'rg'oni 5 bargchali, uzunligi 6 mm, mevalagan vaqtida yuqori qismi tukli qachotchalar hosil qiladi. Changichisi 5 ta. Tumshuqchasi bigizsimon, gulqo'rg'onidan qisqa. Urug'i yotiq joylashgan. Bu o'simlik urug'i orqali ko'payadi. O'zbekistonning janubida Sherobod vodiysidagi Maydon qishlog'I atroflaridagi ochiq va ola jinsli yerlarda tarqalgan. Ma'lum kichik maydonlardagi o'ziga xos sharoitlarda saqlab qolingan, ammo tez yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan va jiddiy nazoratni talab etuvchi kamyob tur sifatida O'zbekiston Qizil Kitobiga kiritilgan.

Malign baliqko'zi—Bir yillik, o't o'simlik, bo'yi 30-35 sm, yosh nihol vaqtida uzun ingichka, chalkash tukli,, keyinchalik tuksizlana boshlaydi. Barglari etli, qalami uchi to'mtoq. Guloldi barglari poyaning pastida gulyonbargchalardan uzun, yuqorisida ulardan qisqa. Gulyonbargchalari gulqo'rg'onidan qisqa, tuxumsimon. Gulqo'rg'on bo'laklari nashtarsimon, tuksiz, mevasi yetilishi bilan yarmidan pastida qanotchalar paydo bo'ladi. Changdonning uzunligi 1.5 mm, yarmigacha bo'lingan, uchidagi bo'rtmasi pufaksimon. Urug'chisi gulqo'rg'onidan uzun. Iyun-sentayabr oylarida gullab, mevasi yetiladi. Sirdaryo vohasi(Mirzacho'l)da sho'rxok tuproqlarda o'sadi. Ma'lum kichik maydonlardagi o'ziga xos sharoitlarda saqlab qolingan, ammo tez yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan va jiddiy nazoratni talab etuvchi kamyob tur sifatida O'zbekiston Qizil Kitobiga kiritilgan.

Pyatayeva baliqko'zi— bir yillik o't o'simlik, bo'yi 10-15 sm, qalin, uzun, chalkash va siyrak, qisqa, deyarli to'g'ri tukli. 3-7 juft shoxlari va barglari qarama-qarshi, qolganlari ketma-ket o'rnashgan. Poyadagi barglari seret, qalami, to'mtoq, uzunligi 12-(14)mm, eni 1.5 mm. Gullari ro'vakda o'rnashgan. Guloldi bargi seret, uzunligi 10mm, gulqo'rg'oni va yonbargchalaridan uzun. Gulyonbargchalari, gulqo'rg'oniga teng yoki gulqo'rg'onidan qisqa. Gulqo'rg'oni 5 bo'lakli, mevasi yetilganda yarimidan pastrog'ida pardasimon qanotchalar paydo bo'ladi. Changchisi 5 ta, changdonning uchida pufaksimon oq tuxumsimon bo'rtmasi bor. Urug'I tekis o'rnashgan. Qashqadaryo vohasidagi Gussari va Siryak qishloqlari

atrofidagi tog'oldi tekislilardagi mayda chag'irtoshli va sho'rlangan tuproqlarda tarqalgan. Urug'I yordamida ko'payadi. Ma'lum kichik maydonlardagi o'ziga xos sharoitlarda saqlab qolingan, ammo tez yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan va jiddiy nazoratni talab etuvchi turlar sifatida Qizil Kitobga kiritilgan.

To'mtoq gulyonbargchali baliqko'z—Bir yillik o't o'simlik, bo'yi 5-30 sm, asosidan shoxlangan, yosh paytida tukli, keyinchalik tuksizlanadi. Barglari etli, qalami, uchi to'mtoq. Guloldi bargi kichikroq, gulyonbargchalaridan uzun. Gulyonbargchalari tuxumsimon, o'rtasidan pastrog'ida qanotchalar bor. Changdon bo'rtmasi pufaksimon. Iyul-sentyabrda gullab mevalaydi. Sirdaryo viloyati: Mirzacho'lda va O'zbekistondan tashqari Qozoqistonning sho'rxok tuproqlarida o'sadi. Urug'i orqali ko'payadi.

Merkulovich baliqko'zi— Bir yillik o't o'simlik, bo'yi 10-40 sm, qalin, qisqa, tarvaqaylangan, siyrak,uzun, chalkash, keyinroq kamayib ketadigan tukli. Asosidan shoxlangan. Barglari etli, qalami, yarim silindrsimon, to'mtoq, guloldi bargi ovalgansimon, qayiqchasimon, gulyonbargchalari va gulqo'rg'onidan qisqa yoki unda teng, chetlari pardasimon hoshiyali. Gulqo'rg'on bo'laklari keng nashtarsimon, pushtirang. Avgust va oktyabrda gullab, mevalaydi. Buxoro viloyati: Qizilqumning sho'rxok tuproqlarida o'sadi.

Qanoti tukli baliqko'z—Bir yillik o't, bo'yi 40-50 sm, qisqa, to'g'ri, chalkash va uzun qalin tukli. Shox va barglari navbat bilan joylashgan. Poyadagi barglari seret, ingichka qalami, uchi to'mtoq, uzunligi 12mm, eni 1.5 mm, gulyonbargchalari va gulqo'rg'onidan uzun. Gulqo'rg'oni 5 bo'lakli, uzunligi 4.7 mm, eni 11mm, mevasi yetilganda o'rtasidan sal pastrog'ida usti tukli qanotchalar paydo bo'ladi. Changchisi 5 ta, changdonining uchida pufaksimon bo'rtmasi bor. Urug'I tekis o'rnashgan. Mevasi oktyabr oyida yetiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi: Ustiyurt va sharqiy chinkning sho'rlangan, kulrang-qo'ng'ir tuproqlarida o'sadi.

Sertuk buzoqbosh—Bo'yi 25 sm ga yetadigan, asosidan shoxlanuvchi, tarvaqaylangan, qisqa tuklar bilan qoplangan, bir yillik etdor o't. barglari ingichka-qalami, uzunligi 20-40mm, pastki tomoni qabariq, ustki tomoni yassi. Gulqo'rg'on bargchalari(5) yupqa, uzunligi 6-7 mm, o'tkir uchli. Mevasi konussimon, asosi yassi, uzun chalkash tuklar bilan qoplangan. Iyul-sentyabr oylarida gullab meva beradi. Urug'i yordamida ko'payadi. Namangan, Farg'ona viloyatlarining tog' etaklarida, toshli-shag'alli tuproqlarida, quruq o'zanlarda o'sadi.

Bochansev toshbiyurg'uni—Bo'yi 20-40 sm keladigan, tig'iz yostiqcha hosil qilib, yer bag'irlab o'suvchi sershox buta. Barglari ketma-ket joylashgan, dag'al, uchi tikanli, uzunligi 6 mm. Gullari 2-9 tadan, shoxchalarining uchlarida joylashgan. Har bir gul bittadan guloldi va ikkitadan gulyonbargchalariga ega. Gulqo'rg'on bargchalari yupqa. Urug'lari tik, uzunligi 4-6 mm. Iyun-iyul oylarida gullab,

mevasi oktyabrda yetiladi. Urug'I yordamida ko'payadi. Toshkent viloyati: dengiz sathidan 1600-2000 m balandlikda Chotqol tizmasi(Nurakota, Beldirsoy)ning toshshag'alli yonbag'irlar archa va butazorlarida, asosan ochiq joylarida o'sadi.

Drobov sho'ragi— bo'yi 50-70 sm keladigan yarim buta. Bir yillik poyalarining uzunligi 20 sm, oqish, tuksiz, ba'zan g'adir-budir. Barglari ketma-ket joylashgan, tuksiz, ko'kimtir, etli, qalami, uzunligi 1.5-2.5 sm, eni 1-1.5mm, to'mtoq. To'pguli yoyiq boshoqsimon. Gulqo'rg'on bargchalari cho'ziq-tuxumsimon yoki cho'ziq-oval shaklida, uzunligi 4-6mm, pardasimon, tuksiz, rangsiz. Urug'I yotiq joylashgan. Iyulda gullab, mevasi oktyabr oyida yetiladi. Urug'I yordamida ko'payadi. Farg'ona viloyati: Farg'ona vodiysi va Oloy tizmasida tarqalgan. Qozog'iston va Qirg'izistonda ham uchraydi. Tosh-shag'al tuproqli yonbag'irlarda, ba'zan ola jinslarda va tog'larning quyi qismida o'sadi.

Titov sho'ragi— Bo'yi 50 sm ga yetadigan yaarim-but. Bir yillik novdalari 20 sm ga yetadi, ingichka, qalin tuklar bilan qoplangan. Barglari ketma-ket joylashgan, qalami, uzunligi 0.3-1.5 sm, eni 0.5-1 mm, qalin kulrang tuklar bilan qoplangan. To'pguli boshoqsimon, siyrak gulli. Gullari ko'rimsiz, gulqo'rg'on bo'laklari va changchilari 5 tadan. Mevasi yetilgach, gulqo'rg'on bo'laklarida qanotchalar paydo bo'ladi. Mevasi yotiq joylashgan. Iyun-oktyabr oylarida gullab urug'laydi. Urug'i yordamida ko'payadi.

Toshkent, Samarqand viloyatlari: G'arbiy Tyan-Shanda-Chotqol va Qurama tizmalarida, Pomir-Oloyda (Gobduntog', Omonko'tonda) tarqalgan. Tog'larning o'rta va pastki qismida, tosh-shag'alli yonbag'irlarda o'sadi.

Xiva sho'ragi—bo'yi 30-60 sm oralig'idagi, tuksiz yarim buta. Barglari ketma-ket joylashgan, etli yassi. To'pguli boshosimon. Gulqo'rg'on bargchalarda mevalangan paytida hosil bo'ladigan qanotchalar yupqa pardasimon, buyraksimon yoki teskari tuxumsimon. Iyul oyida gullab, mevasi sentyabrda yetiladi. Qoraqalpog'iston: Ustiyurt va Qizilqum (Sulton Uvays tog')da tarqalgan. Turkmanistonda ham uchraydi. Kulrang qo'ng'ir gipsli va ohakchil tuproqlarda o'sadi. O'zbekistonning shimolidagi relikt tur hisoblanadi.

Tyan-Shan antoxlamisi—Bir yillik, sershox o't o'simlik, bo'yi 30-90sm, pastki qismi tuksiz, yuqori qismi qisqa, jingalak tukli. Gullari 2 jinsli, ro'vaksimon to'pgulda o'rnashgan. Changchisi 5 ta. Gulqo'rg'oni pardasimon. Barglari oddiy, yassi, pastkilari nashtarsimon, bandli, yuqoridagilari qalami, uchi o'tkir. Guloldi bargi nashtarsimon, uchi o'tkir, gulqo'rg'onidan uzun, mevasidan kichik. Mevasining eni 3 mm, uchi chuqurchali. Avgust va sentyabrda gullab, mevalaydi. Farg'ona va Namangan viloyatlari: G'arbiy Tyan-Shan (Farg'ona vodiysining shimoli-sharqiy, shimoliy-g'arbiy qismi)da tog'larning pastki qismlaridagi chag'irtoshli, toshchag'irtoshli tuproqlarida o'sadi. Farg'ona vodiysida tarqalgan kamyob endemic tur hisoblanadi.

Farg'ona donasho'ri—Bir yillik o't o'simlik, bo'yi 5-50sm, asosidan shoxlangan, qisqa, oddiy, ingichka, jingalak tukli, keyinroq pastki qismi tuksizlanadi. Barglari qarama-qarshi o'rnashgan, qalami, yo'g'onroq, uchida uzun, bo'g'imli, erta tushib ketadigan bir bog'lam tukli, uzunligi 15-20sm, eni 2-2.5 mm. Guloldi barglari qarama-qarshi o'rnashgan, qo'shilmagan, gulyonbargchalaridan uzun. Gulyonbargchalari gulqo'rg'onidan qisqa. Gulqo'rg'on bo'laklari nashtarsimon, uzunligi 4-6 mm, sirti tukli. Changdoni qalami, uzunligi 2.5-3 mm. Iyun-iyulda gullab, mevasi yetiladi. Urug'idan ko'payadi. Namangan va Farg'ona viloyatlari: Farg'ona vodiysining sharqiy qismida tog' etaklaridagi sho'rlangan, mayda chag'irtoshli tuproqlarda o'sadi. Farg'ona vodiysida tarqalgan kamyob endemik tur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi "Qizil Kitobi". Toshkent—2019

O'.Pratov, I.Shamsuvaliyeva, E.Sulaymonov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov "Botanika", <<Ta'lim nashriyoti>> Toshkent—2010

G.Tursunboyeva, Sh.Komilova "Botanika asoslari". Toshkent—2009